

Obrazli tafakkur o‘quvchining nafaqat san’at sohasida, balki boshqa fanlarni o‘zlashtirishida ham muhim rol o‘ynaydi. Chunki u: tafakkurning moslashuvchanligini; tezkor va noodatiy qarorlar qabul qilishni; estetik did va badiiy madaniyatni shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san’at o‘quvchilarning obrazli tafakkurini shakllantirishning muhim vositasi hisoblanadi. Obrazli tafakkur esa o‘z navbatida, yoshlarning ijodiy qobiliyati, estetik didi va ma’naviy olamini boyitadi. Shu bois umumta’lim maktablarida tasviriy san’at faniga bo‘lgan e’tiborni kuchaytirish, innovatsion metodlardan foydalanish, san’atning turli janrlarini o‘quv jarayoniga tatbiq etish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”. – Toshkent, 1997.
3. Xolbekov M., Abdurahmonova N. Tasviriy san’at o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2015.
4. Umarov A. San’atshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2019.

YOZUVCHI NO‘MONJON MO‘YDINOVNING YUMORISTIK OBRAZ YARATISH MAHORATI

Moxidilxon Abdullayeva

FDU mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi N. Mo‘ydinovning yumoristik ko‘zi ojiz obraz yaratish mahorati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Ko‘zi ojiz inson, obraz, yumoristik obraz, personaj nutqi, muallif xarakteristikasi, detal.

Аннотация: В данном тезисе раскрыто мастерство Н. Мойдинова в создании юмористического образа слепого человека.

Annotation: This thesis reveals N. Moydinov’s mastery in creating a humorous image of a blind person.

Ключевые слова: слепой человек, образ, юмористический образ, речь персонажа, авторская характеристика, деталь.

Keywords: blind person, image, humorous image, character’s speech, author’s characterization, detail.

Adabiyot o‘z materialini hayotdan oladi. Hayot esa bir tilsim misol turfa sinoatlardan iboratki, ba’zan bu sinoatlar oldida inson aqli ojizlik qiladi. Shunday ekan, bu hayotda hamma o‘z holicha, o‘z bilgicha yashaydi. Adabiyot ana shunday insonlarni badiiy inikos ettiradi. N. Mo‘ydinovning ko‘zi ojiz kishilar hayotidan hikoya qiluvchi “G‘uborli gullar” romanida ham turli obrazlarni uchramiz. Shulardan biri Shodivoy bo‘lib, u o‘zining yumoristik xarakterga egaligi bilan boshqalardan ajralib turadi.

Yumoristik obrazlarda hayotdagi ayrim nuqsonlar yengil, quvnoq kulgi ostiga olinadi. Ularni tuzatishga chorlaydi. Shodivoy ham ana shunday obrazlar sirasidan bo‘lib, uning ayrim xatti-harakatlari kitobxon yuziga kulgi qo‘ndiradi. Shodivoy aslida ochiqko‘ngil va sofdil yigit. Lekin u ayrim nuqsonlardan holi emas. Masalan, u

juda ham maqtanishni yoqtiradi, o‘zini bilimdon sanaydi. Uning bu xarakteri asar boshidayoq namoyon bo‘ladi.

Shodivoy asar bosh qahramoni Erkinning do‘sti. Lekin ular do‘st bo‘lsalar ham yoshligidayoq bahs bog‘lashadilar. Shodivoy hayotda muhim rol o‘ynaydigan narsa bu pul deydi hamda Erkinning ilm olishni yoqlashini tanqid qiladi. Shodivoy o‘z inshosida ham bu haqda bayon qiladi.

Shodivoy hattoki ko‘zining ko‘r bo‘lib qolishi voqeasini ham maqtanib gapiradi. O‘zini bomba yasovchi dono deya ko‘rsatadi. U besh qiz ichida yakka o‘g‘il bo‘lgani uchun otasi uni erkalatib yuborgan bo‘lib, majmuaga kelgandan keyin Abdukarim domla va Dilorom opalar uni tarbiyalaydilar. “Shu-shu boshqaruvchi gapiga amal qilib to‘g‘ri yashashga intiladi. Biroq qonidagi tezblik tez-tez o‘zini ko‘rsatadi. Uning bировga aytmagan elda mashhur bo‘lish orzusi bor. O‘ylab-o‘ylab shuhratga erishuvning oson yo‘li sport xulosasiga keldi. Nogironlar musobaqasida qatnashsa, qisman ko‘rishi unga ustunlik tug‘diradi”.⁸ Shodivoy ayni o‘sha elda mashhur bo‘lish orzusi bilan boks o‘ynamoqchi bo‘ladi. Biroq uning faqat u yoki bu yonni ko‘radigan, ro‘parani ko‘rmaydigan ko‘zi raqibining foydasiga xizmat qiladi. Natijada Shodivoy majruh bo‘lib majmuaga qaytadi. Ya’ni jag‘ muskuli cho‘ziladi, tishi sinadi. Ayni shu jarayonlar Shodivoyning kalta o‘yligidan, yetti o‘lchab bir kesmasligidan darak beradi.

Shodivoy yozuvchilikni yaxshi ko‘radi. U gaz trubasini yamayotgan ustalar ustidan yozmoqchi bo‘ldi-yu, lekin o‘zining tez yurib kelayotganini o‘ylab fikridan qaytdi. Chunki u turba yamalayotgan chuqurga tushib ketgandi. Shu sababli ham Shodivoy yozuvchilik fikridan qaytdi.

Shodivoyning yozuvchiligi yaxshi ishlarga ham yo‘l ochib berdi. U ayni shu qobiliyatidan foydalanib, majmua qorilari nomidan ichki ishlar boshqarmasiga majmua yoniga svetofor o‘rnatish haqidagi ariza bilan boradi. Natijada, qorixona oldiga svetofor o‘rnatiladi. Elda mashhur bo‘lish orzusi bilan yongan Shodivoy qorixona ma‘muriyati tomonidan rahmatnoma bilan taqdirlanadi. “Shodivoy yangi o‘rnatilgan svetofor oldidan xursand, mag‘rur o‘tardi. Yo‘l ochiq, deb qo‘ng‘iroq

⁸ Mo‘yidinov.N. “G‘uborli gular”. – Toshkent: Tafakkur, 2020, - B. 35.

jiringlashi qulog‘iga xuddi musiqa kabi xush yoqardi. Yonida birortasi bo‘lsa, svetofozni men o‘rnatdim, deb maqtanib qo‘yardi. Qorixonada uning ishidan bexabar odam qolmadi. Ba‘zilar Shodivoy svetofozidan o‘tdik, Shodivoy svetofozi oldida, deb gapirardi. O‘zi kuniga svetofozdan ikki bor: bozorga borish, qaytishda o‘tardi. Bugun qaytishda, odaticha, tez kelarkan, svetofoz qo‘ng‘iroq chaldi. “Xo‘jayinni tanib, yo‘l ochding-a!” jilmayib yo‘ldan o‘ta boshladi. “Po‘sh!” degandek qichqiriq eshitildi. Yo‘l meniki, o‘yladi va qaysarligi tutib sekinlamadi. To‘satdan yonidan teggan qattiq zarbadan yiqildi, oldiga qarsillab velosiped quladi.

- Aka, tez kelgandim, kechirasiz. Velosiped egasi uni avaylab turgizdi.

- Nimaga svetofozga qaramading? Shodivoy turishi bilan tomog‘iga zo‘r berib qichqirdi,

- Ko‘zing ko‘r bo‘lsa, jiringladi, qulog‘ing ham karmi?

- Ko‘z, qulog‘im sog‘, aka. Tez kelayotgandim, po‘sh dedim, to‘xtamay yurdingiz.

- Tez yuraman, chunki yo‘l meniki. Yo‘ldan bemalol o‘tay, deb svetofoz qo‘ydirdim. Melisa chaqiraman. Telefon qilay. Shodivoy cho‘ntagini kovlab, telefonni axtardi.

- Aka, vahima qilmang, haydovchi yalindi, — shukur, hech narsa bo‘lmadingiz.

- Hech narsa bo‘lmadimi, bu nima?! Shodivoy og‘zidan oppoq tishini oldi, kaftiga qo‘yib silkidi, - tishshi to‘kding, ablah. Qichqirdi.

- Kechiring! Kaftdagi tishni ko‘rib haydovchining ovozi titrab ketdi.

- Bu nima? Shodivoy kaftini o‘ng ko‘ziga qo‘yib boshini silkidi. O‘ynoqi ko‘zi qo‘liga tushdi. Ko‘zimni chiqarding, ablah. Kaftidagi ko‘z va tishni silkitib qichqirdi.

- Seni qamataman. Bir qo‘lda tishi, ikkinchi qo‘lda ko‘zini ushlab ko‘zsiz chanog‘i qorayib sochi to‘zigan holda qichqirayotgan kishini ko‘rib haydovchi cho‘chib ketdi.

Yerga tushgan do‘ppisini olib qochdi. Bundan bexabar Shodivoy hamon qichqirardi:
- mendek obro‘li qorini ezib ketish jinoyat ekanini qamalgach tushunasan”.⁹

Mazkur personaj nutqidan ma‘lum bo‘lyaptiki, Shodivoy qaysar, maqtanchoq, obro‘parast bola. Lekin uning bu xarakteri o‘ziga qimmatga tushadi. U majmua

⁹ Mo‘yidinov.N. “G‘uborli gular”. – Toshkent: Tafakkur, 2020, - B. 75-76.

pullarini o'g'irlashda ayblanib, tuhmatga qoladi. Velosiped egasi qo'rqqanidan velosipedini tashlab qochadi. Natijada Shodivoy o'zining qo'rqituvchi sababidan velosiped sohibiga aylanadi. Bu sohiblik uni tuhmat sari yetaklaydi. Majmuaga yangi kelgan Nusrat ismli firibgar shaxs ayni shu velosiped orqali o'g'rilikni amalga oshiradi. Bu amaliyotda u Shodivoyning shim, ko'ylak va oyoq kiyimlaridan ham foydalanadi. Natijada Shodivoy o'g'rilikda gumonlanadi. Ayni shu gumonlanishda ham Shodivoy xarakteriga xos bo'lgan soddalik va ishonuvchanlikni ko'rish mumkin. Chunki Shodivoy Nusratni o'zi yotoqxonaga olib kirgan, o'z xonasidan joy bergan, uning bunday qabihlik qilishini xayoliga ham keltirmagan, aksincha, unga rahm ko'zi bilan boqqandi. Uning soddaligi maqtanishida ham, qo'pollik qilishida ham ko'zga tashlanadi. Mehribon do'st Nusrat Shodivoyga yana bir “yaxshilik qiladi”. “Sherlok Holms sarguzashtlari” kitobini unga keltirib beradi. Natijada bu kitob ham Shodivoy zarariga ishlaydi. Kitob detali kapitan Xidirovni shubhaga soladi va Shodivoyning o'g'riligiga nisbatan bo'lgan gumon yanada ortadi. Bu puxta o'ylangan rejadan bexabar bolalarcha sodda Shodivoy yumoristik harakatlar bilan hammani kuldirib yuradi.

Yozuvchi Shodivoyning yumoristik xarakterini ochar ekan, ko'zi ojizlarga xos iboralardan ham unumli foydalanadi. “Kiyib ketmoq” iborasi ko'zi ojizlarning mashhur iboralaridan bo'lib, agar birorta ko'r inson biror narsaga yoki urilib, surilib ketsa, boshqalari ayni shu iborani ishlatishadi. Shodivoy ham ohakli jomga tushib ketadi. Xonadoshi Umarali esa Erkinga Shodivoyning ohakli jomni kiyib ketganini aytadi. Bu esa ko'zi ojizlarga xos hayotiy haqiqatni yana ham tiniqlashtiradi hamda yozuvchining ko'rlar hayotini sinchiklab o'rganganini dalillaydi.

Bir so'z bilan aytganda, Shodivoy maqtanchoq, kalta o'y, qo'pol hazil qiluvchi, boylikka o'ch yigit bo'lishi bilan birga u sodda, ishonuvchan, rahmdil bolalarcha beg'ubor yigit edi. Uning ayni shu xarakterlari yumoristik ruhda namoyon bo'lib, kitobxon yuziga kulgi qo'ndiradi.

Xullas, yozuvchi personaj nutqi, muallif xarakteristikasi va bir qator detallar vositasida yumoristik obrazning ajoyib namunasini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari. – Toshkent: Navoiy universiteti, 2018
2. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы, М., 1959, стр. 53
3. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi, - Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004
4. Тўйчиев У. Ўзбек адабиётида бадиийлик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2011.
5. Mo‘yudinov N. G‘uborli gullar – Toshkent: Tafakkur, 2020